

ISSN 0974-2832

1st JUNE-2019, Vol-VI, Issue-125

AN INTERNATIONAL LEVEL PEER REVIEWED REFERRED REGISTERED RESEARCH JOURNAL

**SHODH
SAMIKSHA
AUR
MULYANKAN**

**शोध समीक्षा
और
मूल्यांकन**

Impact Factor-5.901(SJIF)

UGC APPROVED
&
LISTED-41004

Editor

Dr. KRISHAN BIR SINGH

www.ugcjournal.com

आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में आर्थिक विषमता का यथार्थ

* डॉ. विनोद कुमार

* सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर विमिन, काला-टिब्बा, अमोहर, पंजाब।

शोध-पत्र सारांश :- भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया ने कम्पनीतंत्र और पूँजी के स्वतंत्र प्रवाह को बहुराष्ट्रीय बना दिया। नये उद्योगों की स्थापना होने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, वहीं लघु व कुटीर उद्योगों को कारगुजारी ठप्प पड़ गयी। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक विषमता की स्थिति भी उभर कर सामने आयी। अमीर और गरीब के बीच की खाई का अन्तराल बढ़ने लगा। नयी आर्थिक नीतियाँ प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से आर्थिक बंधे को मजबूत करने का मंत्रजाप बन चुकी है। नयी आर्थिक नीतियों के प्रभावांकन में हिन्दी की औपन्यासिक विद्या का विशेष योगदान है।

बीज शब्द :- भूमण्डलीकरण, आर्थिक विषमता, आर्थिक नीतियाँ, पूँजीवाद, ट्रिफल डाउन थियोरी, कम्पनीतंत्र।

आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण है— पूँजी का असमान वितरण। पूँजी के वितरण में असमानता के कारण ही अमीर और गरीब दो वर्गों का स्वरूप मुखरित होता है। भूमण्डलीकरण के परिवेश में पूँजी का पूरा-पूरा नियन्त्रण अमीर वर्ग यानी पूँजीपतियों के हाथ में रहा। पूँजी के निवेश के पीछे अधिक पूँजीलाम की दृढ़ इच्छाशक्ति निहित रहती है। पूँजी निवेश का प्रत्यक्ष लाभ पूँजीपतियों को ही जाता है। गरीब वर्ग का उत्पादन से प्राप्त लाभ पर कोई अधिकार नहीं होता है। एक निश्चित मात्रा की राशि मजदूरी के रूप में अदा करके मजदूरों से कार्य लिया जाता है। फलस्वरूप अमीर का अमीरीकरण और गरीब का गरीबीकरण अनवरत् जारी है। भूमण्डलीकरण ने अमीर-गरीब के बीच की खाई को अधिक गहरा करने का काम किया। आर्थिक विषमता के अन्तराल को 'राजू तर्मा' ने यथार्थता के साथ पकड़ने की कोशिश की है—

'आर्थिक वृद्धि का तत्त्व इस्तेमाल में एक बड़ा ही कमीना, फिसलन भरा जीव है। यह मानो दूध के उबाल के समान है। मलाई की परत हमेशा ऊपर होती है और बेहद पतली। और कुछ लोग उसे हड़प जाते हैं। अगर समेकित आर्थिक वृद्धि दर सचमुच आठ या नौ प्रतिशत है तो मलाई की वृद्धि दर अविश्वसनीय हद तक ज्यादा हो सकती है।'¹

'माया को माया मिलै करि—करि लम्बे हाथि' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए लेखक ने दर्शाया है कि भूमण्डलीकरण के दौर में अमीर, अमीर होता जा रहा है तथा गरीब अधिक गरीबी की ओर धकेला जा रहा है—

'जिसे मिल रहा था छप्पर, छत फाड़ के मिल रहा था, और जिसका जा रहा था ज़मीन—जायदाद, ढोर—डंगर, अमन, चैन सब कुछ एक ही झटके में।'²

पूँजी के असमान वितरण की स्थिति को 'स्वयं प्रकाश' ने अपने उपन्यास 'ईधन' में मुम्बई के माध्यम से चित्रित किया है। महानगर में आर्थिक विषमता मुखर रूप में दिखायी देती है। एक तरफ हजारों रुपये सिर्फ रात्रिभोज पर खर्च करने वालों की श्रेणी है, वहीं दूसरी ओर आठ-नौ हजार में महीना भर गुजर-बसर करने वालों की संख्या कम नहीं है—

'लेकिन बंबई के गरीब भी मेरे शहर के गरीबों की तुलना में अमीर नहीं तो काफी कम गरीब तो माने ही जाएँगे। यहाँ अर्थशास्त्र अपने सबसे मुखर रूप में गतिशील था। उसकी हर परत, उसका हर खेल, उसका हर जलवा यहाँ सरे आम नुमाया था। यहाँ ऐसे लोग भी थे जो एक वक्त में हजार रुपये का खाना खाते थे, बीस हजार की पोशाक पहनते थे, पचास हजार की घड़ी बाँधते थे, पाँच लाख की कार में बैठते थे और करोड़ों का धंधा करके अरबों के खाब देखते थे। तो ऐसे भी जो नौ हजार रुपये में गुजर-बसर करते थे।'³ आर्थिक विषमता का यह अन्तर दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर अमीरों के बंगले, शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट व लगजरी वस्तुओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है—

'गरीबी, गन्दगी, गरमी सब कुछ बढ़ रहा है, और साथ ही अमीरी, गाड़ियाँ, नये होटल और केसिनो भी बढ़ रहे हैं।'⁴ नासिरा शर्मा ने 'ज़ीरो रोड' उपन्यास में इस अन्तराल को भूख और भोजन के माध्यम से चित्रित किया है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कहीं भूखमरी का प्रकोप है, तो कहीं कूड़ेदान जूटे भोजन से भरे पड़े हैं—

'गरीब मुल्कों की भूख अभी तक काबू में नहीं आ रही है मगर विकसित देशों के कूड़ेदानों को देखो तो पता चलेगा कि उसमें फेंका खाना कितने लाख परिवारों का पेट भर सकता है।'⁵

वैश्विक स्तर पर विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र और अल्पविकसित राष्ट्रों के वर्ग भी आर्थिक विषमता की देन है। अल्पविकसित व विकासशील राष्ट्रों के लोग रोजगार की तलाश में विकसित राष्ट्रों की ओर विस्थापित होते जा रहे हैं। प्रवासगमन की इस प्रक्रिया में विकसित राष्ट्रों को सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में विदेश में भटकने वाले लोग सस्ती मजदूरी पर भी काम करने को विवश हो जाते हैं। 'एक ब्रेक के बाद' उपन्यास में अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक विषमता को अमेरिका और भारत की तुलना के माध्यम से दिखाया गया है—

“अमेरिका के लोगों के लिए बच्चों का सस्ता होमवर्क, सस्ती मजदूरी और अब सस्ती प्रार्थना करने के लिए भी इंडिया हाजिर है।”

बहुसंख्यक लोग भूख और गरीबी की मार के कारण अपना राष्ट्र छोड़कर दूसरे राष्ट्रों में जाकर शरण लेते हैं। ‘जीरो रोड’ उपन्यास में दुबई में प्रवास झेल रहा लड़का अपनी विवशता को उजागर करता हुआ कहता है—

“हम आप लोगों की तरह ज्यादा कमाने की हवस में नहीं, पेट भरने की मजबूरी से आये हैं। अगर हमारे नेता एक वर्ग विशेष तक विकास, सुविधा, साधनों को सीमित न रखें तो शायद ही कोई हमारे वर्ग में आकर यहाँ भटकना पसन्द करे।”

सरकार द्वारा विकास, सुविधाओं और साधनों को वर्ग विशेष तक सीमित रखने के कारण निम्न वर्ग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह वर्ग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते-लड़ते व्यवस्था के सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ में वेदांग कम्पनी और प्रशासन के साथ असुरों का संघर्ष प्रामाणिक उदाहरण है। रुनड्युन असुर द्वारा गाये जाने वाले गीत में असुर सभ्यता की त्रासदी व्यंजित हुई है—

“हम बाकी दिन कैसे गुज़ारेंगे

इसका कोई अर्थ नहीं

हमारी रात

भरपूर काली रात होने का आश्वासन दे रही

क्षितिज पर एक भी तारा नहीं

उदास हवाएँ

दूर कहीं विलाप कर रहीं

हमारे कदमों के ठीक पीछे

हमारा दुर्भाग्य चल रहा है

एक जख्मी हिरण

अपने पीछे भागते शिकारी की आवाज़ सुनकर

अपने आप को

अपनी पूर्ण मृत्यु के लिये तैयार कर रहा है।”

यह गीत 1686 ईस्वी का रेड इंडियंस वाली किताब का गीत है। लेकिन न जाने क्यों वह आज का और आने वाले कल का गीत लग रहा था। ‘विसर्जन’ उपन्यास में भारतीय आर्थिक विषमता को इंडिया बनाम इंडिया शीर्षक से स्पष्ट किया गया है। भारतवर्ष के भीतर दो देश बसते हैं, एक भारत परंपराओं की जंजीरों से मुक्त होकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ

- 1 शर्मा, राजू, विसर्जन, पृष्ठ- 153
- 2 शर्मा, राजू, विसर्जन, पृष्ठ- 220
- 3 प्रकाश, स्वयं, ईधन, पृष्ठ- 133
- 4 सरावगी, अलका, एक ब्रेक के बाद, पृष्ठ- 100
- 5 शर्मा, नासिरा, जीरो रोड, पृष्ठ- 91

यह भारत अनंत अपेक्षाओं, तमन्नाओं, मुरादों के साथ विश्व को अग्रगामी बनने की कोशिश में है। जबकि दूसरा भारत शकाओं, संदेहों में घिरा हुआ निराशाबद्ध होकर खामोश है। भूमण्डलीकरण की आँधी के कारण दूसरे भारत के लोग पहले भारत में पहुँच रहे हैं। एक स्वर्णिम भारत का उदय हो रहा है, जो भूमण्डलीकरण की देन है—

“शीर्षक था : इन्डिया बनाम इन्डिया

‘हमारे देश में दो भारत हैं।

एक भारत शताब्दियों की जंजीरें तोड़ छलाँग लेना चाहता है।

सम्पूर्ण जगत की अपेक्षाएँ सिद्ध करना चाहता है।

दूसरा भारत शकाओं में घिरा है।

एक भारत हमारे दिल की तमन्नाओं में बसा है,

दूसरा भारत काले संदेहों का घर है।

एक भारत की अनन्त मुरादें हैं,

दूसरा भारत निराशा में डूबा है।

एक भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है,

दूसरा भारत आखिरी कतार में खामोश है।

पर आज बदलाव की हवा आँधी बन गई है।

हर रोज़ दूसरे भारत के लोग पहले भारत में पहुँच रहे हैं।

और चुपचाप एक धड़कता, सुनहरा भारत उभर रहा है।

ऐसा भारत जो विदेशी सामान का बहि कार नहीं करता।

बल्कि निर्माता कम्पनियों को खरीद लेता है।”

भूमण्डलीकरण के लाभ को गिनवाने वाले के.वी. जैसे लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं कि भूमण्डलीकरण का सारा लाभ उच्चवर्ग को ही मिलता है। वह ट्रिकल डाउन थियोरी के लागू करता हुआ कहता है कि पानी बूँद-बूँद करके नीचे तक रिसता है। निम्न वर्ग तक भी भूमण्डलीकरण का लाभ अवश्य पहुँचा है और पहुँचेगा भी—

“कोई यदि कहे कि ऊपरवालों को ही इक्कीसवीं सदी में इंडिया की उन्नति की सारी क्रीम खाने को मिल रही है, तो के.वी. अंग्रेजी के ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ का भारतीय अनुवाद करके तुरन्त कहते हैं—अरे पानी तो पहाड़ से नीचे ही बहता है। गंगा क्या एकदम नीचे उतरकर समुद्र तक नहीं आती?”

अतः 21वीं सदी के उपन्यासों में आर्थिक विषमता के यथार्थ को स्पष्ट देखा जा सकता है। भूमण्डलीय परिवेश ने इस दिशा में नवीन मार्ग प्रशस्त किए। नयी सदी के हिन्दी उपन्यासों ने राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का सामान्यजन पर पड़े साकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को सूक्ष्मता से अभिव्यंजित किया है।

6 सरावगी, अलका, एक ब्रेक के बाद, पृष्ठ- 115

7 शर्मा, नासिरा, जीरो रोड, पृष्ठ- 232

8 रणेन्द्र, ग्लोबल गाँव के देवता, पृष्ठ- 75

9 शर्मा, राजू, विसर्जन, पृष्ठ- 111-112

10 सरावगी, अलका, एक ब्रेक के बाद, पृष्ठ- 9